

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganish	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinovna</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdulkarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojidin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

OROL BOBO OBRAZI ORQALI INSON VA TABIAT BIRLIGINING TALQINI

Hayotova Diyora Hamid qizi

Buxoro davlat universiteti

Adabiyotshunoslik mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0009-7184-9830

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam qalamiga mansub "Tanho qayiq" asarida tasvirlangan Orol Bobo obrazi ekotanqidiy yondashuv asosida tahlil qilingan. Tahlilda inson va tabiat o'rtasidagi munosabat, ekologik inqirozning insoniy tragediyaga aylanish jarayoni o'rganib chiqiladi. Orol Bobo obrazi vositasida yozuvchi tabiat bilan birgalikda yashagan insonning ma'naviy dunyosi, uning ekologik xotirasi va yo'qolayotgan tabiiy muhitga sodiqligi badiiy jihatdan qanday talqin etilgani ochib beriladi. Maqolada Orol dengizining qurishini nafaqat ekologik, balki ma'naviy-ruhiy fojia sifatida ko'rsatgan yozuvchining badiiy mahorati tahlil qilinadi. Shuningdek, avlodlar o'rtasidagi an'anaviy qadriyatlar uzilishi, tabiatdan uzilib qolgan zamonaviy insonning ma'naviy qashshoqlashuvi muammosi ham yoritiladi. Tahlil natijalari o'zbek adabiyotining ekokritika sohasini o'rganishga muayyan hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: ekotanqid, Orol Bobo, inson va tabiat birligi, ekologik xotira, Orol fojiasi, tabiat va ma'naviyat, inqiroz, ekologik qadriyat, badiiy tasvir, Erkin A'zam.

Abstract: This article analyzes the image of Orol Bobo, depicted in the work "The Lonely Boat" by Erkin A'zam, People's Writer of Uzbekistan, on the basis of an ecocritical approach. The analysis examines the relationship between humans and nature, as well as the process by which an ecological crisis turns into a human tragedy. Through the image of Orol Bobo, the article reveals how the writer artistically interprets the spiritual world of a person who lived in harmony with nature, his ecological memory, and his loyalty to the disappearing natural environment. The article analyzes the writer's artistic skill in portraying the drying up of the Aral Sea not only as an ecological disaster, but also as a spiritual and psychological tragedy. In addition, it highlights the disruption of traditional values between generations and the problem of the spiritual impoverishment of modern humans who have become detached from nature. The results of the analysis make a certain contribution to the study of ecocriticism in Uzbek literature.

Key words: ecocriticism, Orol Bobo, unity of humans and nature, ecological memory, the Aral tragedy, nature and spirituality, crisis, ecological value, artistic depiction, Erkin A'zam.

Аннотация: В данной статье на основе экокритического подхода проанализирован образ Орол Бобо, изображённый в произведении "Одинокая лодка", принадлежащем перу народного писателя Узбекистана Эркина Аъзама. В ходе анализа рассматриваются взаимоотношения человека и природы, а также процесс превращения экологического кризиса в человеческую трагедию. Через образ Орол Бобо раскрывается, каким образом писатель художественно интерпретирует духовный мир человека, жившего в гармонии с природой, его экологическую память и верность исчезающей природной среде. В статье анализируется художественное мастерство писателя, показавшего высыхание Аральского моря не только как экологическую, но и как духовно-психологическую трагедию. Кроме того, освещаются проблемы разрыва традиционных ценностей между поколениями и духовного обеднения современного человека, оторванного от природы. Результаты исследования вносят определённый вклад в изучение направления экокритики в узбекской литературе.

Ключевые слова: экокритика, Орол Бобо, единство человека и природы, экологическая память, трагедия Арала, природа и духовность, кризис, экологическая ценность, художественное изображение, Эркин Аъзам.

KIRISH

Tabiat va inson munosabati bugungacha bo'lgan davrlarda adabiyotning asosiy mavzularidan biri bo'lib kelgan. Biroq XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab bu munosabat yangi, fojiviy bir tus oldi: inson tabiatni o'zgartirish, unga hukmronlik qilish yo'lida shunday halokatli qadamlar tashladiki, buning oqibatlarini nafaqat ekologik, balki ma'naviy-ruhiy fojia sifatida ham namoyon bo'la boshladi. Bevosita mana shu fojiani eng yaqqol ifodalovchi voqealardan biri – barchamizga ma'lum bo'lgan Orol dengizining qurib borishi – o'zbek adabiyotida ham o'ziga xos ifodasini topdi.

O'zbek adabiyotida tabiat mavzusi an'anaviy ravishda lirik va falsafiy yo'sinda talqin etilgan bo'lsa-da, zamonaviy adabiyotda bu mavzu yangicha – ijtimoiy va ekologik tanqid nuqtayi nazaridan yoritila boshlandi. Erkin A'zam shu yo'nalishda ijod qilgan yozuvchilardan biri sifatida o'z asarlarida tabiat va inson o'rtasidagi munosabatni, ekologik inqirozning insoniy oqibatlarini chuqur badiiy mahorat bilan tasvirlab bera olgan. Uning "Tanho qayiq" asari esa bu jihatdan alohida ahamiyatga ega asar sanaladi.

"Tanho qayiq" asari 2017-yilda "Sharq yulduzi" jurnalida e'lon qilingan bo'lib, unda Orol dengizi atrofida umr kechirgan, butun hayotini qayiq yasashga bag'ishlagan Orol bobo obrazi asosiy obraz sifatida olingan. Asar oddiy bir qayiqsoz cholning taqdiri orqali ulkan ekologik fojining – Orol dengizining qurib borishining – inson qalbiga, uning ma'naviy dunyosiga qanday ta'sir ko'rsatganini nihoyatda ta'sirchan tarzda ochib beradi. Orol bobo nafaqat qayiq yasovchi hunarmand, balki tabiat bilan yaxlit bir butunlikda yashagan, undan ajralishni o'limga tenglashtirgan insonning timsoli sifatida ko'z oldimizda gavdalanadi.

Asardagi Orol bobo obrazi bir necha jihatdan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. U tabiat bilan birlikda yashashning, unga sodiq qolishning timsoli sifatida avlodlar o'rtasidagi ekologik qadriyatlar uzilishini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, uning Orolga bo'lgan cheksiz muhabbati va ishtiyoqi – bu shunchaki bir insonning hissiyoti emas, balki tabiat bilan uyg'un yashagan butun bir xalqning, butun bir sivilizatsiyaning yo'qolayotganidan darak beradi. Shuningdek, Orol bobo atrofidagi insonlarning – farzandlari, shogirdlari, qo'ni-qo'shnilarning – tabiatdan, ona yurtidan uzilib ketishi zamonaviy jamiyatdagi ekologik qadriyatlarining yemirilishini badiiy jihatdan teran ifodalaydi.

Yuqoridagilardan shuni ta'kidlash mumkinki, "Tanho qayiq" asarining ekotanqidiy tahlili nafaqat adabiy, balki ijtimoiy-ekologik ahamiyatga ham ega. Zero, bu asar orqali biz o'zbek adabiyotining ekologik muammolarga qanday munosabatda bo'layotganini, yozuvchining tabiat va inson birligini qanday badiiy tafakkur bilan talqin etganini anglashimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tabiat va inson munosabati masalasi jahon adabiyotshunosligida uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan mavzulardan biridir. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ekologik muammolarning keskinlashuvi natijasida adabiy asarlarni ekotanqidiy yondashuv asosida o'rganishga qiziqish ortdi. Bu yo'nalishning nazariy asoslari xorijiy olimlardan Cheryll Glotfelty, Lawrence Buell, Greg Garrard va Timothy Mortonlarning ilmiy ishlari orqali shakllangan. Ular adabiyotda tabiat obrazining talqini, ekologik ong va insonning tabiiy muhit bilan munosabatini tahlil qilishning nazariy tamoyillarini ishlab chiqqanlar.

Xususan, Cheryll Glotfelty ekotanqidni adabiyot va tabiiy muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi ilmiy yo'nalish sifatida izohlaydi. Lawrence Buell esa ekologik mazmundagi asarlarda inson va tabiatning o'zaro bog'liqligini ochib berish masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Greg Garrardning tadqiqotlarida ekologik inqiroz, ekologik xotira va tabiatning badiiy talqini bilan bog'liq masalalar keng yoritilgan.

O'zbek adabiyotshunosligida ham tabiat va inson munosabatlari turli tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, N. Karimov, U. Normatov, B. Nazarov, Q. Yo'ldoshev kabi olimlarning ilmiy ishlarida o'zbek adabiyotida tabiat tasviri, milliy tafakkur va badiiy tafakkur masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, Orol fojiasi va uning badiiy adabiyotdagi aksiga bag'ishlangan ayrim tadqiqotlarda ekologik muammolarning ijtimoiy hamda ma'naviy jihatlari yoritilgan.

Erkin A'zam ijodi yuzasidan ham qator ilmiy maqola va tadqiqotlar yaratilgan bo'lib, ularda yozuvchining badiiy mahorati, qahramonlar ruhiyati va milliy qadriyatlar talqini o'rganilgan. Biroq "Tanho qayiq" asaridagi Orol bobo obrazining ekotanqidiy nuqtayi nazardan maxsus tahlili yetarli darajada amalga oshirilmagan.

Mazkur tadqiqotning o'ziga xosligi shundaki, unda Erkin A'zamning "Tanho qayiq" asari ekotanqidiy yondashuv asosida tahlil qilinib, Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat munosabatlari, ekologik xotira, topofiliya, solastalgiya hamda ekologik qadriyatlar uzilishi kabi masalalar yoritiladi. Shu jihatdan tadqiqot avvalgi ishlardan farqli ravishda asarning ekologik va ma'naviy qatlamlarini o'zaro bog'liqlikda tadqiq etishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ekotanqidiy yondashuv asosida Erkin A'zamning "Tanho qayiq" asari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida badiiy matnni tahlil qilish, qiyosiy-taqqoslash va interpretatsion metodlardan foydalanildi. Asardagi Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat munosabatlari, ekologik xotira hamda ekologik inqirozning ma'naviy oqibatlari o'rganildi. Shuningdek, asardagi ramziy obrazlar va badiiy vositalar ekotanqidiy adabiyotshunoslik tamoyillari asosida tahlil qilinib, ularning g'oyaviy-badiiy ahamiyati yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Erkin A'zamning "Tanho qayiq" asarida Orol bobo obrazi tabiat bilan yaxlitlikda yaratilgan. Yozuvchi qahramonni tasvirlashda uning tabiat bilan qanchalik chuqur bog'liqligini ko'rsatib berish maqsadida bir qancha badiiy vositalardan foydalanadi. Asarning dastlabki satrlaridanoq Orol bobo bilan tabiat orasidagi bu uyg'unlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qahramonning tom ustidagi qayiqda uxlashi, tongda uyg'onib, atrofga nazar tashlab Orolni qidirishi - bu oddiy bir harakat emas, balki tabiat bilan birga nafas olgan insonning kundalik hayot tarzi sifatida tasvirlanadi.

Asarda Orol boboning ismi ham tasodifiy tanlanmagan. Yozuvchi bu haqda shunday yozadi: "Yoshlik chog'laring, Orol bo'ylarida Oykumushning belidan quchganlaring yodingdan chiqibdi-da, noshukur?! Ha-a, esingni tanib, ko'rgan-bilganing - Orol bo'ldi. Ko'm-ko'k mavjlararo otang qayiqda eshkak eshib borayotir, sen uning qo'ynida... Shundan oting "Orolbola" bo'lib ketdi. Keyin-keyin - Orolboy, endilikda - Orol bobo".

Bu parcha son-sanoqsiz ma'nolar kasb etadi. Qahramonning ismi Orol bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu uning tabiat bilan munosabatini shunchaki his-tuyg'u darajasida emas, balki shaxsiyat darajasida ifodalaydi. Inson va tabiat shu qadar yaxlit birlikda tasvirlanganiki, tabiatning yo'qolishi ayni paytda insonning o'z nomini, o'z mohiyatini yo'qotishi bilan tengdir. Ekotanqidiy nuqtayi nazardan bu holat "ekologik identifikatsiya" - insonning o'z shaxsiyatini tabiat orqali anglashi - tushunchasi bilan izohlanadi.

Asarda qayiq tasodifiy obraz emas - u inson va tabiat o'rtasidagi ko'priq vazifasini o'taydi. Hovlidagi qayiq, tom ustidagi qayiq, qayiq-narvon, hatto eshik va deraza qasnoqlari ham qayiq shaklida tasvirlanishi - bularning barchasi yozuvchining ongli badiiy yechimi. Asar boshidagi hovli tasviri shunday beriladi: "Zehn solib qaralsa, eshik ham, deraza qasnoqlari ham qayiqqa mengzab ketadi, allanechuk qayiqsimon namoyishda. Uyning chap tomonida bo'g'otga tirab qo'yilgan narvon ham shunday; aslida-ku u eski bir qayiq bo'lib, to'nkarilgan-u orqasiga taxta qoqib zina yasalgan, xolos. Tom boshida ham bir qayiq!"

Bu tasvirda qayiq shunchaki transport vositasi emas, balki turmush tarziga, hayot falsafasiga aylangan. Ekotanqidiy adabiyotshunoslikda bunday hodisa "tabiat simbolizmi" deb ataladi - tabiatga oid narsalar insonning ma'naviy dunyosini aks ettiruvchi timsollarga aylanadi. Orol boboning dunyosida hamma narsa qayiq bilan bog'liq, chunki qayiq uning Orol bilan - ya'ni tabiat bilan - yagona aloqa vositasi. Orol quriganda qayiq, faqat uydagi bezak buyumiga aylanib qoladi, biroq Orol bobo ularni yasashdan to'xtamaydi. Bu esa insonning tabiatga bo'lgan sodiqligi, umidi va ishonchining badiiy ifodasidir.

Asarda ekologik xotira - tabiatning inson xotirasida qanday saqlanishi - muhim o'rin tutadi. Orol bobo har tongda tom ustidagi qayiqda uyg'onib, Orolni ko'rganday bo'ladi. Bu holat avvaliga aldanish yoki tushga o'xshab ko'rinsa-da, aslida u insonning tabiat bilan qanchalik chuqur bog'liqligini ko'rsatuvchi psixologik haqiqatdir. Asarda bu lahza shunday tasvirlanadi: "Yo'q, suv bu, suv! Qara, oftobda shishaday yalt-yult qilyapti jonivor!.. Orol qaytib kelibdi! Orolim! Bir kechada suvga to'libdi, yashasin, dod!.. Vah, qayiq, qayiq ham suzib yuribdi!.."

Biroq oradan biroz vaqt o'tgach, haqiqat o'z yuzini ko'rsatadi: "Ha-a, bo'ldi, bo'ldi - loyqalangan. Loyqalanib-loyqalanib to'ladi-da suv! Ammo... xuddiki qum deysan, qumning o'zginasi-ya!.. Ko'zingni yiribroq qarasang-chi, kallavaram, qum bo'lmay nima u axir?!"

Bu ikki parcha o'rtasidagi ziddiyat ekologik yo'qotishning ruhiy oqibatlarini nihoyatda ta'sirchan tarzda ochib beradi. Zamonaviy ekopsixologiyada bu holat "solastalgia" - o'z yashash joyidagi ekologik o'zgarishlardan kelib chiqadigan ruhiy og'riq - tushunchasi bilan izohlanadi. Orol bobo har kuni shu azobni boshidan kechiradi: Orolni ko'rganday bo'ladi, so'ng buning xayol ekanligini anglab, yana iztirob chekadi. Bu takrorlanuvchi holat uning tabiatdan ajralib qolganining ruhiy jarohatiga aylangan.

Asarda tabiat va ma'naviyat o'rtasidagi bog'liqlik juda chuqur ifodalangan. Orol bobo uchun Orol faqat geografik joy emas, balki uning ma'naviy dunyosining asosi, hayot ma'nosining manbai hisoblanadi. Bu aloqadorlik, ayniqsa, Qalimbet bilan bo'lgan suhbatda yaqqol namoyon bo'ladi. O'g'li otasini yangi uyga ko'chirishga, shaharga olib ketishga uringanida Orol bobo shunday javob beradi: "Onang mana shu yerda yotibdi, bobo-momolaring shu yerda. Ularni tashlab men qayoqqa ketardim, o'g'lim, o'ylab gapiryapsanmi? Onangning mozo-rini ziyorat qilmagan kunim dunyo ko'zimga qorong'u. Bu yoqda qayiq, Orol."

Bu so'zlar inson va tabiat birligini ma'naviy-ruhiy jihatdan ifodalaydi. Orol bobo uchun ona mozori, qayiq va Orol - bularning barchasi yagona bir ma'naviy makonni tashkil etadi. Ekotanqidiy adabiyotshunoslikda bu tushuncha "topofiliya" - insonning muayyan joyga chuqur hissiy va ma'naviy bog'liqligi - deb ataladi. Yozuvchi bu orqali shuni ko'rsatmoqchiki, inson va tabiat o'rtasidagi munosabat faqat jismoniy emas, balki ruhiy-ma'naviy birlikdir. Bu birlik uzilganda inson o'z ildizlaridan, o'z mohiyatidan ajraladi.

Asarning eng muhim ekologik muammolaridan biri - avlodlar o'rtasidagi qadriyatlar uzilishi hodisasi sanaladi. Orol bobo va uning farzandlari - Qalimbet va Gulxadicha - o'rtasidagi ziddiyat faqat ota-bola moja-

rosi emas, balki tabiatga munosabatdagi ikki xil dunyoqarashning to'qnashuvidir. Qalimbet tabiatni, ona yurtni manfaat ko'zi bilan baholaydi: "Eski ashula! Orol, Orol! O'zingiz bilasiz-ku, ota, u endi hech qachon o'zaniga qaytmaydi, to'lmaydi. Qayiq-laringiz ham bировga keraksiz"

Farzandning bu so'zlariga otaning javobi esa tabiatga sodiqlikning, unga bo'lgan ishonchning ifodasidir: "Nima?! Qaytmaydi, to'lmaydi Siz qayoqdan bilibsiz, Xudomisiz?! Ha, to'lmaydi! To'ldirolmaysan uni! Hech biring! Olim-u ulamong ham, boshqang ham! Chunki baring foydani ko'zlaysan! Orol g'irrom emas, senlar g'irrom, ha!"

Bu ikki ovoz o'rtasidagi ziddiyat zamonaviy jamiyatdagi ekologik inqirozning ildizini ko'rsatib beradi. Tabiatni iqtisodiy manfaat nuqtayi nazaridan ko'radigan avlod shakllanganda ekologik qadriyatlar yo'qola boshlaydi. Orol boboning so'zlaridagi "g'irromlik" tushunchasi ekotanqidiy adabiyotshunoslikdagi "ekologik adolat" tushunchasi bilan hamohangdir: tabiatga nisbatan adolatsiz munosabat uning halokatiga olib keladi.

Asarda tabiatdan uzilib qolgan insonning ma'naviy qashshoqlashuvi ham teran ifodalangan. Orol boboning shogirdi Amet otasi tomonidan majburan qayiq yasash o'rniga restoranda salat to'g'rab ishlash uchun Peterburgga jo'natiladi. Ota-o'g'il o'rtasidagi bu muloqot juda ma'nolidir: "Bu yerda... (hovliga alanglab) mana, qayiq yasaydi! - Yasagan qayig'i kimning dardiga shifo, oqsoqol?! O'sha yoqlarga borsin, tayinli bir ishning boshini tutsin, pul topsin deyman-da!"

Orol boboning javobida esa tabiat bilan birlikda yashovchi insonning hayot falsafasi aks etadi: "Tayinli ish Xudo bergan rizqim bor, inim! Men baliq go'shti yeyman, bilsangiz!"

Bu parcha inson va tabiat munosabatining iqtisodiy va ma'naviy jihatlarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Zamonaviy jamiyatda tabiat bilan bog'liq kasb-hunar "tayinsiz" deb baholanayotganda, Orol bobo uchun qayiq yasash faqat kasb emas, balki tabiat bilan muloqot qilish usuli, unga sodiqlikning ifodasi hisoblanadi. Ekotanqidiy nuqtayi nazardan bu holat insonning tabiatdan uzilib qolishi nafaqat ekologik, balki ma'naviy zarar ekanligini ko'rsatadi.

Asarning yakuniy sahifalarida Orol bobo shogirdlari yasagan "sun'iy Orol"ni, ya'ni shisha parchalari bilan yaratilgan suvni haqiqiy deb bilib, quvonchdan jon beradi. Bu o'lim sahnasi asarning eng chuqur ma'noli qismi bo'lib, unda inson va tabiat birligining so'nggi va eng oliy ifodasi berilgan: "Mana, keldi! Axiyri keldi! Suv, suv!.. Orolimiz suvga to'ldi, odamlar! Yashasin, dod! Shu kunni ko'rdim-a! Endi o'lsam armonim yo'q... Omonatimni ol, egam! Roziman, bariga roziman! Shukr, shukr"

Bu so'nggi so'zlar shunchaki o'lim emas, balki tabiat bilan birga ketish, unga qo'shilib ketishning ramzidir. Orol bobo Orolni ko'rganida "roziman" deydi - bu so'z ekologik va ma'naviy jihatdan bir vaqtda ikki xil ma'no kasb etadi: u tabiatga roziligi, unga bo'lgan sodiqligi bilan hayotdan ko'z yumadi. Asarning yakunida qayiq-tobutning osmonga ko'tarilishi ham tasodifiy emas. Bu ramziy obraz orqali yozuvchi shuni aytmoqchiki, tabiat bilan birlikda yashagan inson o'limdan keyin ham tabiatning bir parchasi bo'lib qoladi. Ekotanqidiy adabiyotshunoslikda bu motiv "ekologik transsendensiya", ya'ni insonning tabiat bilan abadiy birlikka qo'shilishi sifatida talqin etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Erkin A'zamning "Tanho qayiq" asari - bu shunchaki bir qayiqsoz cholning hayoti haqidagi asar emas. U inson va tabiat o'rtasidagi azaliy birlikning, shu birlikning buzilishi natijasida yuzaga kelgan ma'naviy va ekologik fojiani badiiy in'ikosidir. Orol bobo obrazi orqali yozuvchi insonning tabiat bilan munosabatini ko'p qatlamli tizimda ochib beradi: ismi orqali tabiat bilan birlashgan shaxsiyat, qayiq ramzi orqali ifoda etilgan hayot falsafasi, ekologik xotira va solastalgia holati, topofiliya tuyg'usi hamda avlodlar o'rtasidagi qadriyatlar uzilishi kabi holatlarni kuzatish mumkin.

Maqolaning ekotanqidiy tahlili shuni ko'rsatadiki, asardagi inson va tabiat munosabati bir-biridan ajralmas ikki qutb sifatida tasvirlanmaydi, aksincha, ular yagona bir butunlikni tashkil etadi. Orol dengizining qurib borishi faqat geografik yoki ekologik muammo sifatida emas, balki inson ma'naviyatining, uning hayot mazmunining, o'zligining yo'qolishi sifatida talqin etiladi.

Asarda avlodlar o'rtasidagi qadriyatlar uzilishi masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Qalimbet, Gulxicha va hatto Amet misolida ko'rinadiki, tabiatdan uzilib qolgan yangi avlod nafaqat ekologik, balki ma'naviy qashshoqlikka ham yuz tutmoqda. Biroq yozuvchi umidini yo'qotmaydi: Ametning qaytib kelishi, shogirdlarning ustoz vasiyatiga sodiq qolishi - bularning barchasi tabiat bilan birlik saqlanib qolishi mumkinligiga bo'lgan ishonchning ifodasi sanaladi.

Shunday qilib, Erkin A'zamning "Tanho qayiq" asari o'zbek adabiyotida ekologik muammoning nafaqat tashqi - geografik va ijtimoiy, balki ichki - ma'naviy-ruhiy qirralarini ham teran badiiy mahorat bilan ochib bergan nodir asarlardan biridir. Bu asar ekotanqidiy adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilganda, o'zbek adabiyotining insonparvarlik va tabiatparvarlik an'analari yangicha ko'rinish kasb etishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erkin A'zam. Tanho qayiq // "Sharq yulduzi" jurnali. – 2017. – № 1.
2. Karimov N. O'zbek adabiyotida inson va tabiat muammosi. – Toshkent: Fan, 2005.
3. Sharafiddinov O. Ijodning yorug' yo'li (adabiy-tanqidiy maqolalar). – Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
4. Glotfelty C., Fromm H. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. – Athens; London: University of Georgia Press, 1996.
5. Buell L. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. – Harvard University Press, 1995.
6. Qo'ronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: O'zbekiston, 2007.
7. Yo'ldoshev Q. Yonayotgan so'z (adabiy-tanqidiy maqolalar). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
8. Jabborov N. Badiiy tafakkur tadriji (zamonaviy o'zbek nasrida ekologik muammolar talqini) // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. – Toshkent, 2018. – № 4. – B. 12–17.
9. Solijonov Yo. Zamonaviy o'zbek qissachiligida inson va tabiat dialektikasi // Ilmiy xabarnoma (Andijon davlat universiteti). – Andijon, 2021. – № 3. – B. 45–51.
10. Ziyonet portali. – www.ziyonet.uz.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.